

**ДИАГНОСТИКА ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ
КЛАССОВ НА ОСНОВЕ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ PIRLS**

Набиева Нигора Нормухаммад кизи

Магистрант факультета дошкольного и начального образования

Бухарского государственного педагогического института.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17813803>

Аннотация. В статье раскрывается сущность диагностики читательской грамотности учащихся начальных классов на основе критериев международного исследования PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study). Рассматриваются цели, содержание и методы диагностики, а также роль диагностического процесса в развитии у школьников навыков понимания, анализа и интерпретации текста.

Ключевые слова: PIRLS, читательская грамотность, диагностика, понимание текста, анализ информации, начальная школа.

**ASSESSING PRIMARY SCHOOL STUDENTS' READING LITERACY BASED ON
PIRLS ASSESSMENT CRITERIA**

Annotation. This article explores the essence of assessing primary school students' reading literacy based on the criteria of the international PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study). It examines the goals, content, and methods of assessment, as well as the role of the assessment process in developing students' skills in understanding, analyzing, and interpreting text.

Keywords: PIRLS, reading literacy, assessment, text comprehension, information analysis, primary school.

Современная школа ставит перед собой задачу сформировать у учащихся не только технику беглого чтения, но и глубокое понимание текстов различных жанров, умение анализировать информацию, делать выводы и давать оценку прочитанному. Эти качества образуют основу читательской грамотности, которая является ключевым компонентом функциональной грамотности школьников.

В условиях глобализации и изменения образовательных требований важным ориентиром служат международные исследования качества образования, среди которых PIRLS занимает особое место. PIRLS оценивает не скорость чтения, а качество понимания текста, способность школьников работать с информацией.

Поэтому диагностика читательской грамотности на основе критериев PIRLS позволяет объективно определить уровень сформированности необходимых навыков у учащихся начальных классов и выявить направления для дальнейшего совершенствования учебного процесса.

Диагностика в педагогике — это процесс целенаправленного изучения, анализа и оценки уровня развития определённых навыков и компетенций учащихся. В контексте читательской грамотности диагностика позволяет:

- определить, насколько учащийся способен понимать смысл текста;
- выявить индивидуальные затруднения в чтении и восприятии информации;
- наметить пути коррекции и развития учебных стратегий.

Таким образом, диагностика выполняет двойную функцию: она является и оценочным, и развивающим инструментом, способствующим совершенствованию процесса обучения чтению.

Методы диагностики по критериям PIRLS

Читательская грамотность понимается как способность ученика осмысленно воспринимать текст, извлекать из него информацию, интерпретировать идеи, устанавливать причинно-следственные связи и формировать собственное мнение на основе прочитанного.

Она предполагает не механическое запоминание содержания, а умение работать с текстом как с источником информации.

Диагностика читательской грамотности младших школьников должна учитывать возрастные особенности, разнообразие текстов и типы читательских действий. Важно оценивать не только то, что ученик понял текст, но и то, как он мыслит, сопоставляет факты и выражает свои выводы.

Критерии PIRLS служат эффективным инструментом, позволяющим комплексно оценивать сформированность всех аспектов читательской грамотности, включая извлечение, интерпретацию и оценку информации.

Согласно модели PIRLS, читательская грамотность диагностируется по четырём основным направлениям:

1. Извлечение информации — поиск явных фактов в тексте;
2. Интерпретация и обобщение — понимание скрытого смысла, построение логических связей;
3. Оценка содержания и формы — способность выражать суждение о прочитанном;
4. Использование информации — применение полученных знаний в новых контекстах.

Для выявления данных умений в начальных классах применяются:

- тестовые задания формата PIRLS (множественный выбор, открытые вопросы);
- задания на пересказ, сравнение и интерпретацию;
- наблюдение за стратегиями чтения учащихся;
- портфолио достижений и индивидуальные карты диагностики.

Диагностические результаты позволяют педагогу выстраивать персонализированные маршруты обучения, усиливая слабые стороны и развивая аналитическое мышление учеников.

Заключение. Таким образом, диагностика читательской грамотности — это не разовая проверка знаний, а непрерывный процесс мониторинга и развития учебных компетенций.

Использование критериев PIRLS в диагностике обеспечивает научно обоснованный подход к оценке качества чтения и способствует подготовке учащихся к международным оценочным исследованиям.

Разработка методики диагностики на основе PIRLS является важным шагом к совершенствованию системы начального образования и формированию функционально грамотной личности.

Список литературы:

1. Назарова Т.Ш. Формирование читательской грамотности младших школьников. – Ташкент: Фан, 2019.
2. Ходжаева Д.А. Методика преподавания чтения в начальных классах. – Т.: Учитель, 2020.
3. Mullis, I.V.S., Martin, M.O., Foy, P., Hooper, M. PIRLS 2016 International Results in Reading. – Boston College, 2017.
4. Mullis, I.V.S., & Martin, M.O. PIRLS 2021 Assessment Frameworks. – IEA, 2021.
5. Snow, C.E. Reading for Understanding. – RAND Corporation, 2002.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH